

GENERADOR AUTOMATIZADO DE MATRICES DIDÁCTICO-CURRICULARES BAJO LA PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA MEDIANTE INGENIERÍA DE PROMPTS

AUTOMATED GENERATOR OF DIDACTIC-CURRICULAR MATRICES BASED ON HISTORICAL-
CRITICAL PEDAGOGY USING PROMPT ENGINEERING

Jorge N. Gutiérrez
Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) — Ingeniería Mecatrónica
jorge.gutierrez@utec.edu.uy
<https://orcid.org/0009-0003-3189-4107>

Resumen: La operacionalización de la Pedagogía Histórico-Crítica (PHC) en la planificación docente continúa siendo uno de los principales desafíos para su incorporación sistemática en la educación superior. Aunque existen desarrollos teóricos consolidados, su traducción a decisiones curriculares verificables exige un alto nivel de formación pedagógica, lo que dificulta su adopción por parte de docentes provenientes de disciplinas técnicas e ingenieriles. Este trabajo presenta el diseño y la validación de un Generador Automatizado de Matrices Didáctico-Curriculares basado en inteligencia artificial, desarrollado mediante ingeniería de prompts para operacionalizar una matriz previamente construida y validada por especialistas. La herramienta, implementada mediante la API de Anthropic, genera matrices organizadas en 22 criterios distribuidos en cinco dimensiones de la Pedagogía Histórico-Crítica, preservando la estructura conceptual de la matriz de referencia. La validación comparativa mostró una alta correspondencia cualitativa entre la matriz elaborada por expertos y la producida por el sistema, identificándose incluso recomendaciones de mejora pedagógica no presentes en la versión original. Los resultados sugieren que la ingeniería de prompts puede constituir una mediación pedagógica capaz de democratizar el acceso a marcos didácticos complejos sin sustituir el juicio profesional del docente, funcionando como un andamiaje para la planificación curricular en la educación superior tecnológica.

Palabras claves: Pedagogía Histórico-Crítica; ingeniería de prompts; mediación pedagógica; planificación docente; educación superior tecnológica.

1. Presentación del problema

La planificación didáctica bajo la Pedagogía Histórico-Crítica (PHC) de Saviani y Gasparin representa una de las apuestas más rigurosas de la tradición pedagógica latinoamericana para articular el contenido científico con la práctica social de los estudiantes. Sin embargo, su operacionalización en la formación docente universitaria enfrenta un obstáculo recurrente: la distancia entre el dominio teórico del marco y la capacidad de traducirlo en

decisiones curriculares verificables. Un docente puede conocer los cinco momentos de Gasparin (Práctica Social Inicial, Problematización, Instrumentalización, Catarsis y Práctica Social Final) y al mismo tiempo producir planificaciones que reproducen la lógica expositiva tradicional con etiquetas PHC superpuestas.

Este problema motivó el desarrollo, en el marco de un curso de posgrado en la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), de una Matriz Didáctico-Curricular PHC: un instrumento de 22 criterios en cinco dimensiones que traduce los principios de la PHC en indicadores observables y evidencias verificables. La matriz fue elaborada por el autor y evaluada por un par externo, y constituye el punto de referencia empírico de este trabajo.

La pregunta que orienta este ensayo es: ¿puede un modelo de lenguaje de gran escala, instruido mediante ingeniería de prompts, generar matrices didáctico-curriculares PHC cualitativamente equivalentes a las elaboradas por un experto? Si la respuesta es afirmativa, el generador puede funcionar como andamiaje pedagógico para docentes en proceso de apropiación del marco; si es parcial, la comparación permite identificar qué dimensiones son más difíciles de operacionalizar y, por tanto, cuáles requieren mayor atención formativa.

2. La Matriz Didáctico-Curricular PHC como instrumento de planificación

La Educación Técnica y Profesional (ETP) ocupa en América Latina una posición estructuralmente contradictoria: formalmente orientada a la inserción productiva de los sectores populares, históricamente ha reproducido una lógica de adiestramiento técnico desvinculada de la comprensión científica de los procesos que los trabajadores operan. Esta escisión entre el saber hacer y el saber por qué no es un problema pedagógico menor sino una expresión curricular de la división social del trabajo. La PHC ofrece una respuesta a esta contradicción: al partir de la práctica social concreta de los estudiantes y exigir que el contenido científico sea instrumentalizado para intervenir sobre esa práctica, niega la separación entre formación técnica y formación científica. En la ETP universitaria

tecnológica, donde los estudiantes de ingeniería provienen mayoritariamente de trayectorias vinculadas al trabajo productivo, esta articulación es una condición de relevancia formativa: una Física que no sirve para transformar los procesos del entorno no es solo aburrida, es políticamente irrelevante.

La PHC, sistematizada por Saviani (2011) y operacionalizada didácticamente por Gasparin (2012), organiza la práctica educativa dialécticamente: parte de la práctica social inicial, la problematiza mediante el contenido disciplinar, instrumentaliza ese contenido en actividades que generen catarsis y retorna transformada a la práctica social final. La adecuación de este marco para la enseñanza de la Física en ingeniería es estructural: la Física surgió históricamente en respuesta a problemas concretos de producción y organización social, pero su enseñanza tradicional la presenta como sistema axiomático desconectado de esos orígenes. La PHC invierte esa lógica, generando la necesidad del concepto físico a partir del problema social y retornando al problema con capacidad de intervención.

La Matriz Didáctico-Curricular PHC operacionaliza esas decisiones en 22 criterios con indicadores y evidencias verificables. La dimensión epistemológica (4 criterios) aborda historicidad del conocimiento, articulación teoría-práctica como praxis y movilización de contradicciones. La metodológica (5 criterios) verifica los cinco momentos PHC con productos diferenciados, problematización efectiva e instrumentalización activa. La instrumental (5 criterios) evalúa accesibilidad metrológica, construcción estudiantil, calibración rigurosa, propagación de incertidumbres y protocolos reproducibles. La evaluativa (4 criterios) cubre retroalimentación formativa, colaboración con responsabilidad, evidencia múltiple y omnilateralidad de la rúbrica. La político-social (4 criterios) verifica democratización del acceso, vínculo territorial, articulación comunitaria y conciencia crítica sobre el trabajo.

La matriz fue aplicada a una secuencia de Física I (Conservación de la energía — fricción y disipación) en Ingeniería en Mecatrónica de UTEC, con el problema social de la seguridad vial en pendientes urbanas de Uruguay. Esta versión, evaluada en el curso de posgrado, constituye la matriz de referencia del trabajo.

3. El Generador de Matriz como mediación pedagógica

El Generador de Matriz Didáctico-Curricular PHC es una aplicación web en HTML/JavaScript que utiliza la API de Anthropic (modelo claude-sonnet-4-6) para producir matrices completas a partir de cuatro datos: disciplina, nivel educativo, tema y contexto socioproductivo. El docente puede agregar material adicional sobre la secuencia prevista.

El núcleo es su prompt de sistema, construido mediante ingeniería de prompts como mediación pedagógica (Freire, 1970; Latour, 2005). El prompt incorpora: (a) definiciones exactas de los 22 criterios con nombres fijos; (b) andamiaje obligatorio con los 22 códigos pre-escritos para que el modelo solo complete indicador y evidencia; (c) anti-ejemplos INCORRECTO/CORRECTO para criterios problemáticos; (d) ejemplo de caso completo como referencia de formato con separación explícita para evitar contaminación; y (e) autoevaluación interna silenciosa antes de escribir cada criterio.

La elección de claude-sonnet-4-6 responde a una limitación empírica: el modelo local Qwen2.5:7B producía renombramiento de criterios, duplicaciones, confusión entre dimensiones y cambio de idioma al chino mandarín durante el razonamiento en voz alta. Claude-sonnet-4-6 siguió el andamiaje sin desviaciones en todas las corridas de validación. La herramienta genera además una Evaluación PHC automática en cuatro dimensiones: Anclaje social (grado en que el problema es real, territorialmente situado e irresoluble sin el contenido disciplinar), Tensión cognitiva (capacidad de sostener contradicciones productivas), Coherencia de momentos (articulación de los cinco momentos con productos diferenciados) y Potencial transformador (incidencia concreta del producto final en el entorno). Cada dimensión se valora en escala Alta/Media/Baja con justificación

argumentada y sugerencia de mejora concreta. El diseño incorpora una restricción metodológica explícita: no todas las dimensiones pueden ser Alta simultáneamente. Sin ella, el modelo tendía a producir validaciones artificialmente positivas independientemente de las tensiones internas reales de la planificación. Esta restricción es coherente con la lógica PHC: una planificación que no reconoce sus contradicciones difícilmente puede movilizarlas como tensión productiva en el aula.

4. Validación comparativa: matriz de referencia vs. generador

Para validar el generador se utilizó como referencia la matriz elaborada en el curso de posgrado UERJ, con los mismos datos de entrada. La Tabla 1 sintetiza la comparación.

Dim.	Criterio	Matriz de referencia	Generador IA
E1	Partir de problema social	Problema real con datos locales, destinatarios y objetivos de intervención documentados.	UNASEV, ángulos medidos in situ, vecinos e intendencia municipal como actores identificados.
E2	Historicidad del conocimiento	Génesis, controversias y experimentos históricos clave (CTS).	Leibniz/Descartes, Joule, fricción disipativa; hitos con necesidad práctica concreta.
E3	Articulación teoría-práctica	Cada concepto tiene actividad experimental y retorno a la práctica social.	Ciclo teoría→experimento→pendiente urbana real explícito en cada unidad.
E4	Contradicciones dialécticas	Tensiones explicitadas con tratamiento didáctico registrado.	Tres tensiones productivas nombradas con instancias de discusión grupal registradas.
M1	Cinco momentos PHC	PSI, Problematización, Instrumentalización, Catarsis y PSF con productos diferenciados.	Los 5 momentos con nombre PHC explícito, actividad concreta y producto verificable.
M2–M5	Metodológicos restantes	Ideas previas → preguntas investigativas; diseño experimental; rúbrica de	Alineación plena en los cuatro criterios metodológicos restantes.

Dim.	Criterio	Matriz de referencia	Generador IA
		catarsis; PSF con destinatarios reales.	
I1–I5	Dimensión instrumental	<50 USD; patrón externo + criterio numérico; tipo A/B + GUM; protocolo reproducible por otro equipo.	Alineación plena. I3 especifica Vernier Photogate, $\leq 3\%$, $R^2 \geq 0,99$. I5 con replicación documentada.
V1–V4	Dimensión evaluativa	Retroalimentación iterativa; roles + co/auto-evaluación; portafolio diverso; rúbrica omnilateral 4 dimensiones.	Alineación plena. V2 nombra 5 roles explícitos y 4 planillas por etapa. V4 con ponderación explícita.
P1–P4	Dimensión político-social	Hardware/software libre; consulta a actores territoriales; comunicación a autoridades; reflexión ético-política.	Alineación plena. P4 incluye protocolo de debate semana 7 con 4 preguntas ético-políticas explícitas.

Tabla 1. Comparación sintetizada entre la matriz de referencia y la generada por IA (claude-sonnet-4-6). Fuente: elaboración propia.

Los 22 criterios presentan alineación en nombre, contenido del indicador y tipo de evidencia.

No se registraron duplicaciones, cambios de nombre ni confusión entre criterios. En términos cualitativos, varios criterios generados superan el nivel de especificidad de la referencia: E1 incluye la fuente institucional (UNASEV) y localidades concretas; I3 especifica el patrón externo, criterio numérico ($\leq 3\%$) y coeficiente de determinación ($R^2 \geq 0,99$); P4 describe un protocolo de debate con cuatro preguntas ético-políticas explícitas.

La única divergencia en la Evaluación PHC se registra en Coherencia_momentos: la referencia la valora Alta mientras el generador la valora Media, argumentando que la transición Instrumentalización - Catarsis puede ser cognitivamente abrupta en primer año de ingeniería. Este argumento es pedagógicamente fundamentado y constituye una contribución analítica: el generador no solo reproduce los criterios PHC sino que detecta

tensiones de diseño no evidentes en la especificación inicial. La sugerencia de introducir una catarsis parcial en la semana 5 es una recomendación implementable.

5. Discusión: la ingeniería de prompts como mediación pedagógica

Retomando la categoría freiriana de mediación —una intervención que amplía la capacidad de acción del sujeto sin sustituirla— y la noción latouriana de mediación técnica —donde los artefactos traducen y redistribuyen competencias—, el generador puede leerse como un artefacto de mediación pedagógica en sentido pleno. No automatiza la planificación docente sino que la hace posible para sujetos que aún no dominan el marco con la profundidad necesaria para operacionalizarlo de forma autónoma. La equivalencia en los 22 criterios demuestra que la ingeniería de prompts logró traducir un marco de alta densidad conceptual en instrucciones operables sin pérdida de integridad. Que el generador preserve la lógica dialéctica que articula las cinco dimensiones sugiere que el diseño del prompt funciona como una codificación del saber pedagógico experto accesible para quien aún no lo ha construido.

La divergencia en Coherencia_momentos es el hallazgo más significativo. El generador no reprodujo acríticamente la valoración de referencia sino que identificó una tensión no explicitada y propuso una estrategia concreta de mejora. Una mediación genuina no facilita la reproducción de un modelo dado: abre la posibilidad de su cuestionamiento. El proceso de refinamiento del prompt ofrece además una lectura curricular: los criterios que el modelo más resistió operacionalizar —I3 (calibración con patrón externo), M1 (cinco momentos con productos diferenciados), V2 (co-evaluación entre pares), P4 (conciencia crítica)— son los más exigentes para los docentes en formación. La dificultad del modelo espeja la dificultad del aprendizaje, convirtiendo la ingeniería de prompts en una forma de investigación curricular.

En la tradición de la PHC, una mediación tiene valor político cuando democratiza el acceso a un saber reservado a quienes disponen de condiciones para formarse en él. En la

educación superior tecnológica uruguaya —donde los docentes de ingeniería son mayoritariamente profesionales sin formación pedagógica de posgrado— el generador puede reducir la brecha entre conocer el marco PHC y operacionalizarlo en la práctica cotidiana. No como sustituto de la formación pedagógica, sino como andamiaje que la hace más situada e inmediata. La ingeniería de prompts, concebida como mediación pedagógica, puede ser una estrategia para que la PHC deje de ser un marco de posgrado y se convierta en una práctica de aula.

Una limitación relevante es que la validación se realizó sobre un único caso. La generalización a otras disciplinas y contextos requiere estudios con evaluadores externos. Queda pendiente la pregunta empírica central: si las secuencias producidas a partir de estas matrices mejoran efectivamente los aprendizajes, lo que constituye la agenda de investigación futura.

Referencias Bibliográficas:

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.

Gasparin, J. L. (2012). *Uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica* (5.ª ed. rev.).

Autores Associados.

Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to Actor-Network-Theory*.

Oxford University Press.

Lima, N. W., Ostermann, F., & Cavalcanti, C. J. H. (2018). A não-modernidade de Bruno Latour e suas implicações para a Educação em Ciências. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, 35(2), 367–388. <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2018v35n2p367>

Moreira, M. A. (2018). Uma análise crítica do ensino de Física. *Estudos Avançados*, 32(94), 73–80. <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>

Saviani, D. (2011). *Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações* (11.ª ed. rev.).

Autores Associados.

